

O'qiwshı jaslar arasında huquqbuzarlıqtıń aldın alıw hám jámiyete huquqıy tárbiyanıń roli.

Shrazov Adilbay Shamshetdinovich
Qaraqalpaqstan Respublikası pedagoglardı
jańa metodikağa uyretiw milliy orayı
ağa oqıtıwshısı

Annatatsiya: Huquqıy tárbiya - quramalı hám kóp qırlı hádiyse bolıp tabıladı, yaǵnıy onı bir mánisli etip tariyplep bolmaydı. Huquqıy tárbiyanıń tariypi bul processtıń qaysı tárepın, atap aytqanda, uliwma-social tárepın, huquqtıń social ámel qılıw sisteması retinde yamasa mámlekettiń social basqarıw, huquqbuzarlıqtıń aldın alıw elementi retindegi wazıypası hám sol sıyaqlılardı izertlewge baylanıshı boladı.

Gilt sózler: Tárbiya, huquqıy tárbiya, huquqıy sana, ruwxıy sana, siyasiy tárbiya, siyasiy sana ; ruwxıy tárbiya, ruwxıy sana ,estetik tárbiya, estetik sana.

O'quvchi yoshlar orasida huquqbuzarlıknıń oldin olish va jamiyata huquqiy tarbiyaning roli.

Shrazov Adilbay Shamshetdinovich
Qoraqalpog'iston Respublikasi pedagoglarnı
yangi metodikaga o'rgatish milliy markazi
katta o'qıtuvchisi

Annatatsiya: Huquqiy tarbiya – murakkab va ko'p qirrali hodisadir, ya'ni uni bir ma'noli qilib ta'riflab bo'lmaydi. Huquqiy tarbiyaning ta'rifi bu jarayonning qaysi tomonini, jumladan, umum-ijtimoiy jihatini, huquqning ijtimoiy amal qilish tizimi sifatida yoki davlatning ijtimoiy boshqarish, huquqbuzarlikning oldini olish elementi sifatidagi vazifasi va shu kabilarni tadqiq qilishga bog'liq bo'ladi.

Kalit so'zlar : Tarbiya, huquqiy tarbiya, huquqiy ong, ma'naviy ong, siyosiy tarbiya, siyosiy ong ; ma'naviy tarbiya, ma'naviy ong, estetik tarbiya, estetik ong.

Bugingi kunde tálim –tarbiya sistemasının bas maqseti hám tikeley social-gumanitar pánleri puxta biletuǵın, dun'ya maydanında óz bilim arqalı basekelese alatuǵın, óziniń puxaralıq poziciyasına iye bolǵan Uatanı hámde milleti salıstırǵanda meyir –muxabbat sezimleri qalıplesken jas áuladı tárbiyalaw bolıp tabıladı. «2022-jıl-2026-jıllarǵa mólsherlengen Jańa Ózbekstannıń rawajlanıw strategiyası» tiykarında siyasiy –social , ekonomikalıq, tarawlarda reformalar ámelge asırılmaqta. [1]

Ózbekstan Respublikasında jaslardıń huquqiy bilimlerin qalıplestiriw hám olar arasında huquqbuzarlıq hám jinayatshılıqtıń aldın alıw boyınsha iskerlikte xalıqara shólkemler, xalıqara huquqiy hujetler ham turli mámleketler tájriybesi uyreniw sonday-aq

milliy ózine tánligi esapqa alǵan halda ámelge asırılmaqta. Insaniyat tariyxında qudiretli mámleketlerdi idirawga juz tutqanın analiz etken tariyxshılar judá kóplep sebeblerdiń qatarında bir sebebti ayırıqsha atap ótken: milliy ruwxıyat hám ar-namıstan uzaq áwlat hár qanday ǵárezsiz mámleketi krizis batbagına batıradı. Tárbıyalıq jumıstıń ayırıqsha baǵdarı retinde huqıqıy tárbıyanıń ǵárezsizligi áwele onıń mazmunı menen baylanıslı. Huqıqıy tárbıya ǵárezsiz huqıqıy sananı qalıplestiredi, bul bolsa, tárbıyanıń ayırıqsha formaları hám usılların ızlep tabıw hám de qollanıw zárúriyatın talap etedi. Tárbıyashılar zárúr kólem degi huqıqıy bilimler menen qurallanǵan, huqıqıy sanasın qalıplesken, huqıqıy mádeniyatı joqarı bolıwı kerek. Huqıqıy tárbıya principlerine ilimiylik, ámeliyat menen ajıralmaslıq, ayırıqshalıqtı da kirgiziw múmkin. Mámleketimizdiń rawajlanıw keleshekleri hár tárepleme bilimli, joqarı maman jaslar qolında bolıp, bul olardan joqarı huqıqıy sańa hám huqıqıy mádeniyatqa ıyelew huqıqtı puqta biliwdi talap etedi. Bazar ekonomikasına ótiw hám de huqıqıy demokratiyalıq mámleket qurıw, nızamshılıqtı bekkemlew jáne social ádalattıń qalıplesiwin támiyinlew, xalıqtı huqıqıy tárepten tarbiyalaw jáne onıń huqıqıy sanasına rawajlandırıwǵa baylanıslı.

Huqıqıy tárbıya degende shaxstıń sanasına shólkemlestirilgen súwrette hám anıq maqsetti gózlep tásir kórsetiwdiń arnawlı yuridikalıq túri túsiniledi.

Huqıqıy tárbıya - shaxslar jáne social gruppalardıń huqıqıy sanasına kórsetiletuǵın, anıq maqsetke jóneltirilgen, joybarlastırılǵan hám arnawlı huqıqıy tárbıya usılları jardeminde ámelge asırilatugin pedagogikalıq tásir procesi bolıp tabıladı. Mámleket hám huqıq teoriyası boyınsha sabaqlıqlarda huqıqıy tárbıyaǵa keń anıqlama beriw ushraydı, yaǵnıy «huqıqıy tárbıya puqaralardıń sana-sezimine jáne ruwxıylıqına tásir etiwge qaratılǵan, huqıqıy tárbıya formaları, quralları hám usıllarınan paydalanıp, puqaralar sanasında tereń hám turaqlı huqıqıy bilimler, ıqtıqatlar, mútajlikler, qádiriyatlar, nızamǵa uyqas minez-qulıq, ádetlerdi qalıplestiriw procesidir» [2].

Sonday eken, huqıqıy tárbıya puqaralarǵa huqıqıy bilimdi sińdiriwshi zárúrli social qural bolıp tabıladı. Tárbıyanı keń hám tar mániste túsiniw múmkin. Tar mánistegi tárbıya - huqıqtı qorǵaw shólkemleri xızmetkerleri tarepinen arnawlı islengen process bolıp, bunda shaxstı tárbıyalaw ushın tárbıyanıń barlıq formaları hám usılları bir maqsetke qaratıladı.

Onıń shólkemlestiriwshileri, yaǵnıy tiykarǵı subektleri - ata-analar, oqıtıwshılar, huqıqtı qorǵaw shólkemleriniń xızmetkerleri hám olardıń basshıları hám basqalar esaplanadı.

Tárbiya processleriniń baǵdarların parıqlawda qollanılatuǵın zárúrli ólshemlerden biri - sańa formalarınıń túrlishe ekenligi. Sebebi, bólek alınǵan tárbiya processleriniń hár qaysısı, insan sanasına hámme táreplerin emes, tek onıń ayırım kórinislerin óz ishine aladı. Mısalı, siyasiy tárbiya - siyasiy sananı ; ruwxıy tárbiya - ruwxıy sananı ; estetik tárbiya - estetik sananı qalıplestiredi.

Huquqıy sanası hám huquqıy mádeniyatın rawajlandırıw mámleketin modernizaciya hám reforma etiw, jámiyetti demokratiyalastırıw hám jańalanıwdıń áhmiyetli shárti esaplanadı. Huquqıy mádeniyattı rawajlandırıw haqqında qanshelli jetilsken teoriyalıq pikirler bildirilmesin, olardı shaxstıń huquqıy sanasına sińdiriw barısında turaqlı hám de sistemalı jumıs alıp barılmasa, gózlengen maqsetlerge erisip bolmaydı. Bunıń ushın insan qálbine jol tabıw zárúr. Insan qálbine jol tabıw, áwele tálim-tárbiyadan baslanadı.

Huquqıy tárbiya eki qıylı wazıypanı atqaradı. Birinshisi - tarbiyalanuwshilarga málim muǵdardaǵı huquqıy bilimler, kónlikpeler hám ilmiy tájriybelerdıń beriliwi. Ekinshisi - tarbiyalanıwshilarga huquqıy ideyalar, sezimlerdi qalıplestiriw. Sol wazıypalardan kelip chiqip huquqıy tárbiyada puqaralardıń huquqıy sanasına qalıplestiriw tómendegishe boladı: birinshiden, tiykarǵı huquqıy qaǵıydalar sistemasın biliw, olardıń mazmunı hám mánisin tuwrı tusiniledi;

ekinshiden, huqıq, nızamlar, nızamlılıq hám huquqıy tártipti tereń húrmet qılıw ; úshinshiden, huquqıy bilimlerdi ámelde gárezsiz qollay alıw ;

tórtinshiden, óz ádetlerin alınǵan huquqıy bilimler menen maslastırıw;

besinshiden, huquqıy normalardıń hár qanday buzıwlarına salıstırǵanda kelisim bermew kónlikpesin payda etiw. [3].

Huquqıy tárbiya procesi adamlar arasında arnawlı bir munasábetler arqalı ámelge asadı. Sol sebepli huqıq menen tártiplestiriletuǵın social munasábetler huquqıy tárbiya sheńberine kiredi. Ol jaǵdayda tarbiyalanıwshılar huquqıy sanasına qalıplesiwi júz beredi. Huquqıy tárbiya processinde adamlardıń arnawlı bir huquqıy bilim dárejesine ıyelewine erisiw maqset etip qóyıladı. Olardıń jeke ıqtıqatınan kelip shıǵıw nızamǵa, huquqqa bolǵan húrmetti qalıplestiriw huquqıy tárbiyanıń ózegin quraydı. Huquqıy tárbiya -shaxsqa salıstırǵanda

huqıqıy sananı, huqıqıy kórsetpelerdi, nızamğa boysiniwı minez-qulıq kónlikpeleri hám ádetlerin qálıplestiriwshi, birlesken, bir sistemalı, anıq maqsetti gózlegen halda tásir kórsetiw bolıp tabıladı. Huqıqıy tárbiyanıń tárbiyalıq jumıstıń gárezsiz baǵdarı retinde belgilep qoyılmalıǵanlıǵı ósip kiyatırǵan áwladtıń ayırım bólegi huqıqıy sanasına unamsız tásir kórsetpey qalmaydı.

Paydalangan ádebiyatlar dizimi:

- 1.2022-jıl-2026-jıllarǵa mólsherlengen Jańa Ózbekstanıń rawajlanıw strategiyası PF-60 sanlı Ózbekstan Respublikası Prezidenti pármanı.
- 2.Davlat va huquq nazariyasi. 2-jild. – T., 2001. – 187–188-betlar.
3. Karimova O, Gulamova Z."Huquqiy tarbiya va huquqni óqitish uslubi ". T.:1998